

ОТА-ОНАЛАР ТОМОНИДАН БОЛАЛАРГА НИСБАТАН СОДИР ЭТИЛАЁТГАН ТАЗЙИҚ ВА ЗЎРАВОНЛИК МУАММОЛАРИ

Маҳмудходжаева Умида Муминовна

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент,

Тошкент давлат юридик университети Фуқаролик кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184682>

Аннотация: Мақолада оила қонунчилигига кўра болаларнинг оилавий тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилишнинг назарий, ҳуқуқий ва амалий муаммолари ўрганилди. Шунингдек хорижий давлатлар қонунчилиги, олимларнинг илмий-тадқиқот ишлари таҳлил этилиб, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Таянч тушунчалар: ота-она, бола, шахсий-номулкий ҳуқуқ, рухий зўравонлик, жисмоний зўравонлик, жинсий зўравонлик, иқтисодий зўравонлик.

Замонавий дунёда ижтимоий муносабатларнинг мураккаб доираси бўлмиш болаларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ва уларнинг баркамол авлод бўлиб етишишини таъминлашнинг институционал ва ҳуқуқий асосларини тубдан такомиллаштириш зарурати тобора ортиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев бу борада шундай дейди: “Биз бир ҳақиқатни ҳеч қачон унутмаслигимиз лозим: ота-она, жамият эътиборидан четдан қолган бола оилага қувонч ва фойда ўрнига фақат ташвиш келтиради. Шу боис бола тарбияси, ёшлар билан ишлаш биз учун энг муҳим ва долзарб вазифа бўлиб қолиши шарт”¹. Тарбия масаласи шундай оғирки, агар оилада фарзанд тарбиясида муайян хато ва камчиликлар юзага келганда у ўз вақтида бартараф этилмас экан, бу албатта ўзининг салбий таъсири билан намоён бўлади.

Хусусан, Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция талабларини тўлақонли ҳаётга татбиқ этиш, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Оила кодексида ҳамда бошқа қонунларида назарда тутилган болаларнинг ҳуқуқларини амалда кафолатлаш, уларнинг жисмоний, интеллектуал, рухий ва маънавий етук авлод бўлиб етишишини таъминлаш, шунингдек, 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида белгиланган вазифаларнинг ижросини самарали таъминлаш соҳадаги асосий вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Статистик маълумотларига кўра, Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш Республика марказининг ҳудудий бўлимларига 2022 йилнинг 10 ойида болаларнинг жисмоний, жинсий, рухий ва иқтисодий шунингдек бошқа масалаларда тазйиқ ва зўравонликларига оид жами 267 та бўлиб, мурожаат этилганлар рўйхатини вилоятлар кесимида қуйидагича таҳлил этиш мумкин.

Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш Республика марказининг ҳудудий бўлимларига 2022 йил 10 ойи давомида болалар зўравонлиги бўйича мурожаатлар сони

¹Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т., 2017. – Б.135.

Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш Республика марказининг худудий бўлимларига 2022 йил 10 ойи давомида болалар зўравонлигининг турлари

Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш Республика марказининг худудий бўлимларига 2022 йил 10 ойи давомида оилада болаларга нисбатан зўравонлик бўйича келиб тушган мурожаатлар

Шу ўринда болаларга нисбатан жисмоний, жинсий, руҳий ва иқтисодий зўравонлик бўйича дунё статистикасини ҳам келтириш мақсадга мувофиқдир.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Болаларга нисбатан зўравонлик бўйича тадқиқот ҳисоботининг (UNVAC) маълумотларига кўра, 2006 йилда 50 000 ортиқ болалар халок бўлган бўлса, бугунга келиб ҳар йили 80 000 дан ортиқ болалар зўравонлик қурбони бўлмоқда². Зўравонлик натижасида жароҳатланган болаларнинг шифохоналарда даволанаётганлар сони 1-2 миллионни ташкил қилади. Жинсий зўравонликларнинг 55 фоизи ота-оналар ва яқин қариндошлар томонидан содир этилган³.

Шу ўринда ушбу муамоларнинг келиб чиқиш сабаблари нималардан иборат?, деган ҳақли савол туғилади.

Бир томондан, зўравонлик таъсирига тушиб қолган болаларнинг эрта аниқлаш билан боғлиқ чора тадбирларнинг етарли даражада эмаслиги бўлса, иккинчи тарафдан, зўравонлик таъсирига тушиб қолган болаларнинг “психологик портретини” аниқлаш борасидаги ишларнинг етарли даражада эмаслигида кўришимиз мумкин.

Бунинг учун миллий ва хорижий статистик маълумотлардан келиб чиқиб, болаларнинг оилавий тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилишнинг назарий ва ҳуқуқий жиҳатларини таҳлил этиш долзарб ҳисобланади.

Болаларга нисбатан зўравонлик маълум бир вақт ичида катталар томонидан ўша

²<https://violenceagainstchildren.un.org/news/srsg-santos-pais-highlights-crucial-role-played-ombudsman-protection-human-rights-modern> UN Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children.

³ Gilbert R, Widom CS, Browne K, David Fergusson D, Webb E: Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. Lancet 373: 68, 2009.

маданиятда қабул қилинмаган хатти-ҳаракатларга боланинг дучор бўлиши⁴ деб таърифланади. Аниқроқ айтганда болаларга нисбатан зўравонлик "катталар томонидан боланинг жисмоний, жинсий ёки ҳиссий зўравонлиги"⁵ сифатида ифодаланади.

А.Ш.Муродов оиладаги зўравонлик билан боғлиқ масалаларни таҳлил этиб "маиший низо", "оилада зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик", "оиладаги зўравонлик"; "оиладаги руҳий зўравонлик"; "оиладаги жисмоний зўравонлик", "оиладаги жинсий зўравонлик" ва "оиладаги иқтисодий зўравонлик" каби тушунчаларни қонун ҳужжатларига киритиш ва қонунни қўллаш амалиётига жорий этиш зарурлигини асослаб беради⁶. Шунингдек муаллиф оиладаги зўравонликнинг қуйидаги турларга ажратиб беради.

- б) оиладаги руҳий зўравонлик;
- в) оиладаги жисмоний зўравонлик;
- г) оиладаги жинсий зўравонлик;
- д) оиладаги иқтисодий зўравонлик⁷.

Оиладаги зўравонликнинг ушбу турлари бугунги кунда оиланинг энг заиф қатлами бўлмиш вояга етмаган болаларга нисбатан қўллаш ҳолатининг жамиятимизда ортиб бораётганлигини юқорида қайд этилган статистик маълумотлардан ҳам кўришимиз мумкин. Шу боисдан болаларнинг оилавий тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш борасидаги ҳуқуқий нормаларни такомиллаштириш зарур ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 79-моддаси 4-бандига кўра ота-оналар ота-оналик ҳуқуқини суистеъмол қилса, болаларга нисбатан шафқатсиз муомалада бўлса, жумладан жисмоний куч ишлатса ёки руҳий таъсир кўрсатса ота-оналик ҳуқуқидан махрум этилиши кўрсатиб ўтилган. Бироқ "болага нисбатан зўравонлик" тушунчаси, "зўравонликнинг турлари", хусусан болаларга нисбатан руҳий, жисмоний, иқтисодий, жинсий зўравонлик тушунчаларига аниқлик киритилмаганлигини кўриш мумкин. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 январдаги "Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида"ги ЎРҚ-139-сон қонунида⁸ ҳам мазкур тушунчалар тўғрисида нормалар мавжуд бўлса-да, бироқ ушбу тушунчаларга юридик таърифлар мавжуд эмаслигини кўриш мумкин.

⁴Sullivan, C.M., Nguyen, H., Allen, N., Bybee, D. &Juras, J. (2000a). Beyond searching for deficits: Evidence that physically and emotionally abused women are nurturing parents. *Journal of Emotional Abuse*, 2, 51-71.

⁵Sternberg, K.J., Lamb, M.E., Greenbaum, C., Cicchetti, D., Dawud, S., Cortes, R.M., Krispin, O. & Lorey, F. (1993). Effects of domestic violence on children's behavior problems and depression. *Developmental Psychology*, 29, 44-52.

⁶Муродов А.Ш. Ички ишлар органларининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш Дисс. ю.ф.ф.д., Тошкент.:2018. – Б.65

⁷ Муродов А.Ш. Ички ишлар органларининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш Дисс. ю.ф.ф.д., Тошкент.:2018. – Б.157

⁸ Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 январдаги "Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида"ги ЎРҚ-139-сон қонуни. (*Қонунчилик маълумотлари миллий базаси*, 18.05.2022 й., 03/22/770/0424-сон)

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 1998 йил 11 сентябрдаги “Болалар тарбияси билан боғлиқ бўлган низоларни ҳал қилишда судлар томонидан қонунларни қўллаш амалиёти тўғрисида”ги 23-сон қарориди ҳам оилавий ҳуқуқий муносабатлари доирасида “болага нисбатан зўравонлик” тушунчасига аниқлик киритилмаган.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, назаримизда, Ўзбекистон Республикасининг “Болаларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш лозим. Шунингдек, мазкур қонунчилик билан бирга, оила ҳуқуқи назариясини қуйидаги тушунчалар билан тўлдириш долзарб саналади.

Болаларга нисбатан зўравонликнинг аксарияти болаларга энг яқин бўлганлар, яъни ота-оналар, ўқитувчилар, синфдошлар, иш берувчилар ва болаларни қарамоғига олганлар доирасидан келиб чиқади. Шу боисдан ушбу тушунчаларни назарий, ҳуқуқий ва амалий жиҳатдан таъминлашга хизмат қиладиган қуйидагича таърифларни келтириш мумкин.

болага нисбатан зўравонлик – болаларга нисбатан жамиятда ёки оилада катталар томонидан кундалик турмуш жараёнида жисмоний, руҳий, жинсий ёки иқтисодий таъсир ўтказиш орқали уларнинг ривожланиши, яшаш, тарбияланиш, ҳар тарафлама соғлом турмуш тарзидан фойдаланиш, шаъни, инсоний қадр-қиммат, унинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини бузадиган ғайриқонуний ҳатти-ҳаракат (ҳаракатсизлик).

болага нисбатан руҳий зўравонлик – жамиятда ёки оилада катталар томонидан кундалик турмуш жараёнида болани масҳаралаш, таҳқирлаш, камситиш, ҳақоратлаш, обрўсини тушириш, доимий танқид қилиш, устидан кулиш, алдаш, қўрқитиш, оилада ва жамиятда обрўсини тўкиш каби йўллар билан боланинг жисмоний, руҳий, маънавий ва ахлоқий камол топишида ҳаёт ёки соғлиғи учун шавқатсиз руҳий таъсир кўрсатиш;

болага нисбатан жисмоний зўравонлик – жамиятда ёки оилада катталар томонидан кундалик турмуш жараёнида боланинг ҳаёти, соғлиғи, ривожланиши, жисмоний, маънавий ва ахлоқий камолоти, эркинлиги, жинсий дахлсизлиги, ор-номуси, қадр-қиммати ва қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқ ҳамда қонуний манфаатларига қарши жисмоний куч ишлатиш ёки уни қўллаш билан қўрқитиш;

болага нисбатан жинсий зўравонлик – жамиятда ёки оилада катталар томонидан кундалик турмуш жараёнида болани жинсий алоқа қилишга мажбурлаш мақсадида унинг ор-номуси, қадр-қиммати ва жинсий эркинлиги ва жинсий дахлсизлигига таҳдид қилиш;

болага нисбатан иқтисодий зўравонлик – жамиятда ёки оилада катталар томонидан кундалик турмуш жараёнида боланинг кундалик турмуш кечириши учун сарфланадиган пул ва бошқа моддий ашёлар билан таъминламаслик.